

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ISSN: 2248-7441

Vol. 7, No. 1, Enero - Junio 2017

Publicación semestral
Editorial Instituto Antioqueño de Investigación
Medellín, Antioquia

© 2017 Instituto Antioqueño de Investigación
Investigar - Aplicar - Innovar
De Antioquia para el mundo

EDITORIAL

La *maldita* investigación por proyectos

En una amena conversación que sostuve con el inolvidable científico ruso Alexei Yablokov en Madrid, en 1990, me comentaba que en una ocasión le preguntó a Albert Einstein si estaba de acuerdo con la idea que tenía la Academia rusa de implementar la investigación por proyectos. En un principio lo noté confundido, me decía, porque al parecer no comprendía a que me refería. Resulta que él nunca presentó un proyecto, ni tenía idea de una investigación realizada y evaluada de esta manera. Luego de una simple explicación del concepto, que para mí también era nuevo, y de un silencio marcado por muecas y ceño fruncido, me respondió: no creo que sea posible desarrollar ciencia de esa manera. ¿Acaso se enloquecieron en esa academia! ¿A quién se le ocurre enmarcar la investigación en una línea de tiempo y esperar que los descubrimientos se realicen en fechas específicas?

Al parecer, la Academia rusa se dio cuenta a tiempo, o la hicieron entrar en razón, de que ese modelo no les iba a permitir los logros que necesitaban luego de la descentralización del poder con la disolución de la Unión Soviética. Por el contrario, en América Latina y en muchas otras regiones, ya sea por decisiones del gobierno de turno o por imposición de organismos internacionales, adoptaron el modelo de la *investigación por proyectos* como el único para evidenciar y determinar el desarrollo científico de los países.

Resulta que en este modelo productos como artículos, libros, capítulos y muchos otros, solamente se pueden originar con el desarrollo de proyectos. Mientras que la cotidianidad, la experiencia compartida, los diálogos entre colegas o los encuentros de las comunidades, no generan este tipo de productos; tampoco en el trabajo decidido y continuado en una línea de investigación, porque para las entidades reguladoras de la ciencia solamente se aceptan como indicadores de producción científica, y tienen peso en la medición del trabajo de los científicos e investigadores, cuando son *amarrados* a un proyecto.

De la misma manera, y guardando las distancias, que Einstein y los más reconocidos científicos del mundo jamás presentaron un proyecto para realizar su investigación, la ciencia en los países en desarrollo se debería apoyar con base en sistemas de investigación, no en los proyectos. La cuestión es que los resultados no se pueden enmarcar en un lapso de tiempo, como en una línea de producción industrial; inclusive, puede suceder, como la historia lo demuestra, que un científico trabaje toda su vida en un área específica y no logre el resultado que esperaba. Pero el modelo implementado asume que ese resultado se debe conseguir en 10, 12 o 24 meses, de lo contrario el

investigador no es apto para ese trabajo y simplemente no se le puede patrocinar más proyectos.

Los científicos y los investigadores necesitamos que nos patrocinen o apoyen *la investigación*, sin limitaciones en tiempo ni exigencias de resultados programados en cronogramas. Uno puede iniciar la investigación en un área específica y obtener productos, que validen o contradigan la hipótesis, en cualquier momento del proceso, es decir, no nos atamos a meses o años, sino que desarrollamos nuestro trabajo con la idea de resolver un problema, generar o descubrir conocimiento, o encontrar respuesta a alguna de las preguntas que cotidianamente nos formulamos, o nos formulan.

El modelo se debería estructurar con el objetivo de alcanzar un nivel de desarrollo científico, que le permita al país ubicarse en otro *estrato de vida*, no para responder a métricas o imposiciones foráneas. La *cantidad* de artículo, libros, o patentes no es un indicador de desarrollo, sino una cortina de humo que refleja únicamente el nivel de exigencia al que tienen que responder los autores. Lo que se necesita es calidad y utilidad de lo que se escribe para responder a las necesidades sociales y para llevar al aula los resultados, como parte de un verdadero proceso de formación. Si se analiza comparativamente el trabajo de los investigadores en América Latina y demás países en desarrollo, es fácil comprobar que la relación entre la cantidad de estos productos y el nivel de vida no tienen ninguna relación. Porque el modelo premia al autor por publicar, no por el grado de utilidad de su trabajo para el beneficio social.

Otra cuestión que se evidencia en estos modelos de investigación es la relacionada con la utilidad de lo que se descubre, porque si el investigador tiene que entregar productos en tiempos específicos entonces se dedica a lograrlos, no a experimentar ni a validar adecuadamente sus descubrimientos, porque no tiene tiempo para hacerlo. Al final, y si hace un trabajo que llame la atención mundial, el único beneficiado es el científico, porque aparecerá en el radar de instituciones en países que sí comprenden cómo hacer investigación. Como resultado, es contratado y entre a engrosar la amplia lista de los llamados cerebros fugados.

En un sistema de investigación el científico selecciona el área en la que trabajará para obtener respuestas y productos que impacten a la sociedad, que ayuden al desarrollo de la nación y que motiven el relevo generacional. Claro está, siempre y cuando tenga el apoyo necesario. Un *sistema* de este tipo se compone de *programas* que, a su vez, se estructuran en *actividades* de investigación, con *metas* claras, enmarcadas en

necesidades sociales y, sobre todo, alcanzables con la infraestructura que posee la institución y el país. Con un sistema de investigación, como se pretende actualmente, también se logra *productos de divulgación*, pero como actividades paralelas a la meta más importante: el desarrollo de las naciones. Para concluir, el objetivo de la investigación debe ser el bienestar social y el progreso de

la humanidad, no el de sumar productos que, mayormente, solamente sirven como indicadores en *publicaciones indexadas*. De esta manera se beneficia (¿?) el autor, porque engrosa su currículum, pero de nada le sirve a la nación debido a que esa producción es una más en la *enorme literatura teórica sin aplicación y utilidad real*.